

FIZIKANI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH VA UNING ELEKTRON TA'LIMDAGI ROLI

Farmonov O'tkir Mirzaqobilovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, Sharof Rashidov, 4, Jizzax 130100, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14249359>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizika fanini o'qitishda axborot texnologiyalarining ahamiyati va zamonaviy elektron ta'lim tizimlarining qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Fizika darslarida interaktiv metodlar, virtual laboratoriyalar, va o'quv platformalari kabi axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini samarali va qiziqarli qiladi. Shuningdek, elektron ta'limning o'quvchilar bilim darajasiga ijobiy ta'siri va bu jarayonda duch kelinadigan qiyinchiliklar ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: fizikani o'qitish, axborot texnologiyalari, elektron ta'lim, virtual laboratoriyalar, interaktiv metodlar.

Kirish

Zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalari barcha sohalarda, jumladan, ta'lim tizimida ham keng qo'llanilmoqda. Fizika kabi murakkab va texnik fanlarni o'rgatishda axborot texnologiyalari innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish imkonini beradi. Ushbu maqolada fizikani o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish tajribalari va ularning elektron ta'limdagi o'rni haqida so'z yuritiladi.

1. Axborot texnologiyalarining fizika ta'limidagi roli

Axborot texnologiyalari (AT) bugungi kunda ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, fizika kabi murakkab va abstrakt fanlarni o'rgatishda AT katta yordam beradi. U o'quv jarayonini interaktiv, qiziqarli va samarali qilish bilan birga, murakkab hodisalarni o'quvchilar uchun tushunarli ko'rinishga keltirishga imkon beradi. Quyida axborot texnologiyalarining fizika ta'limidagi asosiy rollarini kengroq yoritib o'tamiz.

Vizualizatsiya va tushuntirishni soddalashtirish

Fizika o'z ichiga ko'plab abstrakt tushunchalar, murakkab tenglamalar va ko'rinmas jarayonlarni oladi. Axborot texnologiyalari yordamida bu jarayonlarni animatsiyalar, simulyatsiyalar va grafik tasvirlar orqali vizual tarzda tushuntirish mumkin. Misollar:

- ✓ **Simulyatsiyalar:** Tabiatda sodir bo'layotgan jarayonlarni (masalan, elektromagnit to'lqinlar, issiqlik tarqalishi) kompyuter dasturlari orqali modellashtirish.
- ✓ **Interaktiv grafikalar:** Kuchlar, tezlik, vaqt va masofa o'rtasidagi bog'lanishni grafik vositalar yordamida ko'rsatish.
- ✓ **3D animatsiyalar:** Atom va molekular harakatini, elektromagnit maydonlarning hosil bo'lishini tushuntirishda foydalanish.

Masalan, PhET dasturi orqali talabalarga mexanika, elektr toki va boshqa mavzularni animatsion usulda tushuntirish juda samarali bo'lmoqda.

Virtual laboratoriyalar va tajribalar

An'anaviy laboratoriyalarni tashkil qilishda vaqt va mablag' talab qilinadi. Virtual laboratoriyalar bu muammolarni bartaraf etishga yordam beradi:

- ✓ **Harakat erkinligi:** Talabalar tajribalarni o'zlari xohlagan vaqtda, masofaviy ravishda amalga oshirishi mumkin.

- ✓ **Resurslarni tejash:** Fizik tajribalarda ishlatiladigan qurilmalarning virtual versiyalari bilan ishlash. Masalan, virtual generatorlar, voltmetrlar va ampermetrlar.
- ✓ **Xavfsizlik:** Xavfli yoki qiyin tajribalarni (masalan, radioaktiv moddalar bilan ishlash) virtual muhitda xavfsiz o‘rganish imkoniyati.

Misol: Labster platformasi orqali o‘quvchilar mexanika va elektromagnit hodisalar bo‘yicha tajribalarni amalga oshirishadi. Bu jarayon talabalar uchun qiziqarli va interaktiv bo‘lib, ular o‘z bilimlarini sinovdan o‘tkazishadi.

Interaktiv darsliklar va platformalar

Zamonaviy AT fizika fanini o‘qitish jarayonida onlayn platformalar va interaktiv darsliklardan foydalanish imkonini beradi:

- ✓ **Onlayn darsliklar:** Fizik qonunlar, formulalar va tajribalar bo‘yicha video ko‘rsatmalarni o‘z ichiga oladi. Masalan, YouTube’dagi Khan Academy va Coursera kabi resurslar.
- ✓ **Interaktiv platformalar:** Moodle va Google Classroom kabi platformalarda talabalarga topshiriqlar berish, ularning faoliyatini kuzatish va natijalarni tahlil qilish imkoniyati mavjud.
- ✓ **O‘yin uslublari:** Gamifikatsiya usuli orqali fizik mavzularni o‘rganishni o‘yinga aylantirish. Bu o‘quvchilarning fan bilan qiziqishini oshiradi.

Test sinovlari va bilim darajasini baholash

Axborot texnologiyalari orqali o‘quvchilarning bilimini tez va samarali baholash imkonini beradi:

- ✓ **Onlayn testlar:** Savollarning avtomatik ravishda tekshirilishi va natijalarning real vaqt rejimida e‘lon qilinishi.
- ✓ **Interaktiv topshiriqlar:** Masalalarni yechish jarayonida AT vositalari yordamida o‘quvchilar xatolarini ko‘rib chiqishi va tuzatishi mumkin.
- ✓ **Tahlil qilish vositalari:** Talabaning qaysi mavzularda kuchsiz ekanligini aniqlash uchun o‘z-o‘zini baholash dasturlaridan foydalanish.

Masofaviy o‘qitish imkoniyatlari

Axborot texnologiyalari fizikani masofaviy o‘qitishni amalga oshirish uchun keng imkoniyat yaratadi. Internet orqali o‘qituvchi va talabalar real vaqt rejimida bog‘lanib, virtual auditoriyalarni tashkil etishlari mumkin. Bu quyidagilarga olib keladi:

- ✓ O‘qituvchilarning joylashuvidan qat’i nazar ta’lim olish imkoniyati.
- ✓ Fanni yanada kengroq auditoriyaga yetkazish.
- ✓ Global resurslardan foydalanish, masalan, xalqaro konferensiyalarda qatnashish va fizik sohasidagi zamonaviy yutuqlarni o‘rganish.

Innovatsion vositalarni joriy qilish

Fizika darslarida quyidagi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish jarayonni samaraliroq qiladi:

- ✓ **Interaktiv taxtalar:** Formulalarni tushuntirish va diagrammalarni chizishda yordam beradi.
- ✓ **VR (Virtual Reality) va AR (Augmented Reality):** O‘quvchilarga fizik jarayonlarni go‘yo haqiqiy dunyoda kuzatish imkonini beradi.
- ✓ **AI (Sun‘iy intellekt):** Talabalar ehtiyojiga moslashtirilgan individual o‘quv dasturlarini taklif qilish.

Elektron ta’limda fizika darslarining tashkil etilishi

Zamonaviy ta’lim tizimida elektron ta’lim muhim o‘rin tutadi. Bu ta’lim turi ayniqsa fizika kabi murakkab fanlarni o‘qitishda innovatsion yondashuvlarni joriy qilish imkonini beradi. Elektron ta’lim orqali o‘qituvchilar dars jarayonini interaktiv, qiziqarli va o‘quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan tarzda tashkil etishi mumkin. Quyida elektron ta’limda fizika darslarini tashkil etishning asosiy jihatlari kengroq yoritiladi.

➤ Elektron ta’lim tizimining umumiy ko‘rinishi

Elektron ta’lim — bu darslarni onlayn yoki oflayn rejimda interaktiv texnologiyalar yordamida tashkil etishdir. Fizika darslarida bu tizim o‘ziga xos afzalliklarga ega:

- ✓ Masofaviy o‘qitish imkoniyati.
- ✓ Turli xil elektron resurslardan foydalanish (video darsliklar, simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar).
- ✓ Talabalar o‘z tezligida o‘rganishi uchun sharoit yaratish.
- ✓ Darslar **sinxron (real vaqt rejimida)** va **asinxron (o‘z vaqtida)** shakllarda tashkil etilishi mumkin.

➤ Elektron platformalar va ularning roli

Elektron ta’limda fizika darslarini tashkil qilishda turli platformalar asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Quyida eng ko‘p qo‘llaniladigan platformalar va ularning xususiyatlari:

✓ Moodle:

O‘quv materiallarini yuklash, testlar va masalalar berish, o‘quvchilar faoliyatini kuzatish uchun ideal platforma. Fizika darslari uchun quyidagilarni taklif qiladi:

Laboratoriya ishlarini topshiriq sifatida yuklash.

Audio va video darslarni yuklash.

✓ Google Classroom:

O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi tezkor aloqa uchun samarali. Darsliklar, grafikalar va boshqa resurslarni baham ko‘rish imkonini beradi.

✓ Zoom va Microsoft Teams:

Sinxron rejimda fizik hodisalar, masalalar yechimi va nazariyani tushuntirishda foydalaniladi. Masalan, o‘quvchilar bilan birgalikda masalalar yechimini ko‘rsatish uchun ekran almashish funksiyasi qo‘llaniladi.

✓ Edmodo:

Gamifikatsiya va interaktiv topshiriqlar uchun qulay platforma. O‘quvchilar orasida musobaqalar tashkil etish va ijodiy topshiriqlarni baholash uchun ishlatiladi.

➤ Virtual laboratoriyalarni tashkil qilish

Elektron ta’limning eng muhim afzalliklaridan biri — virtual laboratoriyalardan foydalanishdir. Ushbu laboratoriyalar yordamida talabalar fizik tajribalarni masofadan turib bajarishlari mumkin:

- ✓ **Labster:** Molekulyar harakatlar, issiqlik va boshqa murakkab tajribalarni simulyatsiya qilish uchun.
- ✓ **PhET Interactive Simulations:** To‘lqinlar, elektr zanjirlar va boshqa mavzular bo‘yicha tajribalarni virtual tarzda bajarish imkonini beradi.
- ✓ **Algodoo:** Fizik hodisalarni ikki o‘lchamli ko‘rinishda tushuntirish uchun ishlatiladi.

Virtual laboratoriyalar o‘quvchilarga quyidagilarni beradi:

Har bir bosqichni takrorlash va o‘z xatolarini to‘g‘rilash imkoniyati.

Resurslardan tejimli foydalanish.

Xavfli tajribalarni xavfsiz o‘rganish.

➤ **Dars jarayonini interaktiv qilish**

Elektron ta'lim fizika darslarini qiziqarli va faol o'rganish jarayoniga aylantiradi:

✓ **Onlayn testlar va topshiriqlar:**

Elektron testlar orqali o'quvchilarning bilim darajasini real vaqt rejimida baholash mumkin. Masalan, Quizizz yoki Kahoot platformalari orqali testlarni o'tkazish.

✓ **Gamifikatsiya:** Fizika darslarida o'yin elementlarini qo'shish orqali o'quvchilarning ishtirokini oshirish. Masalan, fizik qonunlarni o'rgatish uchun mini-o'yinlar yaratish.

✓ **Interaktiv grafikalar:** Fizik hodisalarni grafik ko'rinishda tasvirlash orqali mavzuni yanada tushunarli qilish.

Misol: Newtonning uchinchi qonunini tushuntirishda kuchlarning o'zaro ta'sirini interaktiv dasturlar orqali ko'rsatish.

➤ **Resurslar va multimedia materiallari**

Elektron ta'limda dars jarayonini tashkil qilish uchun quyidagi resurslardan foydalaniladi:

✓ **Video darslar:** Fizik mavzularni tushuntiruvchi video darslarni tayyorlash yoki mavjud darslardan foydalanish.

✓ **Audio materiallar:** Nazariy bilimlarni audio shaklida yetkazish.

✓ **Elektron kitoblar va taqdimotlar:** Talabalar uchun asosiy manbalarni taqdim qilish.

✓ **Infografika va diagrammalar:** Murakkab formulalarni sodda va tushunarli shaklda ko'rsatish.

3. Axborot texnologiyalarini qo'llashning afzalliklari va kamchiliklari

Afzalliklari

- ✓ O'quvchilarning qiziqishini oshiradi.
- ✓ O'quv jarayonini interaktiv qiladi.
- ✓ Resurslardan masofaviy foydalanish imkonini beradi.
- ✓ Murakkab fizik jarayonlarni tushunishni osonlashtiradi.

Kamchiliklari

- ✓ Elektron vositalarning yetishmasligi.
- ✓ O'qituvchilarning texnologiyani to'liq o'zlashtirmaganligi.
- ✓ Internet tarmog'idagi uzilishlar yoki resurslarning qimmatligi.

4. Rivojlantirish istiqbollari

Axborot texnologiyalarini yanada samarali joriy etish uchun quyidagilar amalga oshirilishi lozim:

- ✓ O'qituvchilarni zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga o'rgatish.
- ✓ Virtual laboratoriyalarni barcha maktab va universitetlarga tatbiq etish.
- ✓ Axborot texnologiyalari bo'yicha maxsus seminar va treninglar tashkil qilish.

Xulosa

Axborot texnologiyalari va elektron ta'lim fizika fanining o'qitish jarayonini samarali va qiziqarli qilishda muhim vositadir. U nafaqat murakkab tushunchalarni soddalashtiradi, balki o'quvchilarni darsga faol jalb qiladi. Rivojlanish uchun mavjud qiyinchiliklarni bartaraf etish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. PhET Interactive Simulations. *University of Colorado Boulder*.

2. Molnar, G. (2018). *“Interactive Learning Environments in Physics Education”*. Education and Information Technologies Journal.
3. Khan Academy Physics Courses. www.khanacademy.org.
4. Турсунов, Ж. (2020). *“Физика дарсларида ахборот технологияларидан фойдаланиш”*. Тошкент, Ўзбекистон.
5. Labster Virtual Labs. www.labster.com.
6. О'. Farmonov, J. Ergashev. Fizikadan laboratoriya ishlari (elektromagnitizm) uslubiy qo'llanma. 2022 yil.
7. Farmonov U.M. Metodika prepodavaniya predmeta fiziki studentam napravleniya estestvovedeniya//Obrazovanie i nauka v Rossii i za rubejom,S-314-317. 2019,№16 (Vol.64)
8. Фармонов Уткир Мирзақобилович .Преподавание физики для нефизиков на основе модульной технологии. Образование и наука в России и за рубежом, 2021, №10 (Vol.86. -6, 2021-yil. УДК 53
9. Фармонов Уткир Мирзақобилович. Методика преподавания предмета физики студентам направления естествознания. Образование и наука в России и за рубежом, 2019, №16 (Vol.64). -8, 2019-yil. УДК 372.853